

Rat für Forschung,
Wissenschaft, Innovation
und Technologieentwicklung

EMPFEHLUNG

Empfehlung zur Verwendung der Mittel des Fonds Zukunft Österreich für 2026

2. Juni 2026

DOI: [10.5281/zenodo.20429359](https://doi.org/10.5281/zenodo.20429359)

EMPFEHLUNG

**Empfehlung zur Verwendung der Mittel des
Fonds Zukunft Österreich für 2026**

Inhalt

I.	Präambel	3
II.	Schwerpunktsetzung	4
III.	Empfehlung zur Verwendung der Mittel.....	5
	Linie 1: EU-Partnerschaften	5
	Linie 2: Seals of Excellence	6
	Linie 3: Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen und Ökosystemaufbau	8
IV.	Abschließende Bemerkungen	9
V.	Übersicht der empfohlenen Förderbeträge	10

I. Präambel

Wissenschaft, Forschung und Innovation sind Eckpfeiler unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Entsprechend wurden und werden von allen Bundesregierungen Forschung und die Erreichung ambitionierter Forschungsziele und Forschungsquoten in den verschiedenen Regierungsprogrammen als essenziell betont, um das Potenzial des Wissenschafts- und Forschungsstandorts zu heben und eine prosperierende Entwicklung zu ermöglichen.

Das aktuelle Regierungsprogramm bekräftigt diesen Kurs und hält am „langfristigen Ziel der Erhöhung der Forschungsquote auf über 4 % bis 2030 fest, um die österreichische Grundlagenforschung sowie die angewandte Forschung als Motor für Innovation zu stärken“.

Die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (FTE) – Eine wichtige Säule für die Forschungsförderung: Gegründet im Jahr 2003, verkörpert die Nationalstiftung für FTE das Bekenntnis zur langfristigen Förderung von FTI-Initiativen. Die zur Förderung ausgewählten Programme sollen zur Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen, strukturelle Defizite im FTI-System beheben und neue Instrumente und Methoden erproben“.

Die Mittelaufbringung aus Erträgen des ERP-Fonds und der Österreichischen Nationalbank (ÖNB): Die Leitprinzipien der Nationalstiftung für FTE halten fest, dass „mit der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung [...] eine budgetunabhängige Finanzierungsstruktur geschaffen [wurde], die längerfristig wirksame Impulse und neue Akzente für die FTI-Politik setzt.“¹ Die Mittelaufbringung gestaltete sich aber aufgrund von Zinsschwankungen volatil. Eine stabile Finanzierung der Fördermittel konnte zwischen 2018 bis 2020 mit unterschiedlichen Sonderfinanzierungsmaßnahmen in der Höhe von € 140 Mio. erreicht werden. Mit dem Fonds Zukunft Österreich (FZÖ) schuf die Bundesregierung eine neue Finanzierungsgrundlage für die Jahre 2022 bis 2025, ebenfalls in der Höhe von € 140 Mio. Mit Auslaufen dieser Sondermittel droht aber erneut ein schmerzlicher Einschnitt für die Forschungsförderung. Für 2026 wurde die Dotation bereits auf € 75 Mio. gekürzt.

Das aktuelle Regierungsprogramm kündigt die Fortsetzung des FZÖ in der Höhe von € 200 Mio. jährlich unmissverständlich an. Die Zusage zur Fortsetzung des Fonds darf hier nicht nur eine Option sein, sondern ist eine notwendige Bedingung zur Erreichung der Forschungsziele 2030. Neben der Ausgestaltung des FTI-Pakts leistet die Nationalstiftung für FTE hierbei als wesentliches Instrument der Forschungsförderung einen essenziellen Beitrag zur Umsetzung der FTI-Strategie 2030 und trägt substantiell zur Steigerung der Forschungsquote auf über 4 % bei.

Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) empfiehlt, dass die Bundesregierung den FZÖ mit € 200 Mio. jährlich bis 2030 im Budgethaushalt gesetzlich verankert und gegebenenfalls alternative Möglichkeiten zur Dotation des FZÖ prüft, sollte dies erforderlich sein.²

¹ Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung: Leitprinzipien. URL: <https://www.stiftung-fte.at/die-aufgabe/die-leitprinzipien> [5.6.2024].

² FORWIT: Empfehlung zur Verwendung der Mittel des Fonds Zukunft Österreich für 2025.

II. Schwerpunktsetzung

Der Stiftungsrat der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung ersuchte den Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) am 22. April 2026, eine Empfehlung über die Verwendung der Fördermittel des Fonds Zukunft Österreich (FZÖ) für das Jahr 2026 abzugeben. Für 2026 wurden als Schwerpunktsetzung für die Mittelvergabe drei Zielprioritäten seitens der Bundesregierung festgehalten.

- Erreichung oder Erhaltung von Technologieführerschaft in den neun prioritären Schlüsseltechnologie- und Stärkefeldern der Industriestrategie 2030, unter besonderer Berücksichtigung der Kombination mehrerer Schlüsseltechnologien.
- Hebelung nationaler Fördermittel durch Beteiligung an Europäischen Partnerschaften und Leuchtturm-Initiativen von übergreifender Bedeutung für das österreichische FTI-System.
- Stärkung des Technologietransfers und Intensivierung der Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere durch Errichtung und Zugang zu europäischen Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen verbunden mit dem Aufbau entsprechender Ökosysteme und Services.

Die Schwerpunktsetzung der Bundesregierung zum FZÖ knüpft damit an die Ausschreibung 2025 an und der Stiftungsrat leitet davon drei Ausschreibungslinien ab:

- 1) **EU-Partnerschaften** (insbesondere im Rahmen von Horizon Europe) und klassische Ko-Finanzierung von EU-Programmen: Diese Linie umfasst EU-Partnerschaften und „klassische“ Ko-Finanzierungen.
- 2) **Seals of Excellence**: Diese Linie umfasst das in Österreich verfügbare Instrument der „Seals of Excellence“, das keinen klassischen budgetären Hebel für EU-Gelder bietet, dafür eine europäische Exzellenzorientierung durch die Vorauswahl in den Programmen EIC, ERC oder MSCA (Marie Skłodowska-Curie Action).
- 3) **Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen und Ökosystemaufbau**: Diese Linie soll die Beteiligung an, die Errichtung von und die möglichst breite Nutzung europäischer und internationaler FTI-Infrastruktur-Leuchttürme sowie auch eine Erweiterung/Ausbau bereits vorhandener FTI-Infrastrukturen in den neun Schlüsseltechnologiefeldern ermöglichen.

Die Anträge der Begünstigten wurden zur Begutachtung an die Geschäftsstelle des FORWIT übermittelt. Eine Prüfung der formalen Kriterien der eingereichten Förderanträge erfolgte gemeinsam durch die Geschäftsstellen der Nationalstiftung für FTE und des FORWIT. Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget beträgt € 75 Mio.

Gemäß § 11 Abs. 1 Z 1 des FTE-Nationalstiftungsgesetzes führt der FORWIT eine inhaltliche Begutachtung der Anträge durch und gibt nach Beschluss der Ratsversammlung eine Empfehlung zur Verwendung der Fördermittel des Fonds Zukunft Österreich für die Vergabe 2026 ab.

III. Empfehlung zur Verwendung der Mittel

Gemäß den Förderrichtlinien und dem zur Verfügung stehenden Budget in der Höhe von € 75 Mio. für das Jahr 2026 – es wurden Anträge in Höhe von € 132.860.000 eingereicht – gibt der FORWIT folgende Empfehlungen zur Verwendung der Mittel der Nationalstiftung für FTE ab.

Linie 1: EU-Partnerschaften

Antrag: „Ko-Finanzierung von EU-Programmen, Initiativen und Partnerschaften“ – aws, FFG

Das in Kooperation der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Austria Wirtschaftsservice (aws) vorgeschlagene Vorhaben zur „Ko-Finanzierung von EU-Programmen, Initiativen und Partnerschaften“ unterstützt die Teilnahme österreichischer Akteur:innen (Unternehmen, KMU, Universitäten und Forschungseinrichtungen) an europäischen Initiativen, EU-Förderprogrammen und EU-Partnerschaften. Mit der Bereitstellung nationaler Mittel zur Ko-Finanzierung wird zudem eine Hebelwirkung europäischer Förderungen erzielt.

Die im Antrag vorgeschlagenen vier Initiativen – „Europäische Quantenstrategie - Towards the Quantum Act“, „Digital Europe – Cybersecurity“, „LIFE“ und „Raw Materials Partnership for the Green and Digital Transition (RAMP)“ – wurden seitens der Antragsteller hinsichtlich ihrer Relevanz bezüglich der neun Schlüsseltechnologien der Industriestrategie Österreich 2035 bewertet und gemäß den Förderkriterien der Stiftung sowie der Art und Höhe der erwarteten Hebelwirkung gewählt.

Die aws schlägt vor, das Modul „Financial Support to Third Parties (FSTP)“ zu institutionalisieren, mit dem Konsortien EU-Mittel direkt an Unternehmen weitergeben. Damit soll in Abstimmung mit der FFG eine effiziente operative Umsetzung von EU-Ko-Finanzierungsprojekten verbessert werden.

Das vorgeschlagene Vorhaben zur Ko-Finanzierung von EU-Programmen setzt einen klaren Fokus auf wesentliche Schlüsseltechnologien. Aus Sicht des FORWIT trägt der Priorisierungsprozess dazu bei, die verfügbaren Mittel gezielt für die Beteiligung und Einwerbung von EU-Ko-Finanzierungsmitteln einzusetzen. Der FORWIT schließt sich der vorgenommenen Priorisierung in weiten Teilen an. Vor dem Hintergrund der erforderlichen budgetären Einschränkungen wird jedoch empfohlen, die verfügbaren Mittel vorrangig und bedarfsorientiert auf die Initiativen „Europäische Quantenstrategie – Towards the Quantum Act“, „Digital Europe Cybersecurity“ sowie „LIFE“ zu konzentrieren.

Die Initiative „Raw Materials Partnership for the Green and Digital Transition (RAMP)“ wird seitens des FORWIT nicht priorisiert. Die Notwendigkeit für den Aufbau eines FSTP-Hubs zur Erleichterung der Teilnahme an europäischen Innovationsservices wird aus Sicht des FORWIT zwar geteilt, aufgrund der Mittelverfügbarkeit wird aber keine Förderempfehlung abgegeben.

Der FORWIT empfiehlt, das Vorhaben „Ko-Finanzierung von EU-Programmen, Initiativen und Partnerschaften“ der FFG in der Höhe von € 14,5 Mio. zu fördern. Das Modul „Financial Support to Third Parties (FSTP)“ wird nicht zur Förderung empfohlen

Antrag: „Sicherstellung der österreichischen Beteiligungen an den Europäischen Partnerschaften“ – FWF

Das Förderprogramm „Sicherstellung der österreichischen Beteiligungen an den Europäischen Partnerschaften“ ermöglicht eine Sicherstellung und Weiterführung der österreichischen Beteiligung an Europäischen Partnerschaften (EP) im Rahmen von Horizon Europe. Über kofinanzierte transnationale Ausschreibungen werden exzellente Forschungsprojekte in strategisch relevanten und gesellschaftlich bedeutsamen Themenfeldern unterstützt. Der FWF übernimmt dabei die nationale Abwicklung und Qualitätssicherung.

Der FWF ist bereits in zehn ko-finanzierten Europäischen Partnerschaften aktiv und plant, sein Engagement um zwei weitere Partnerschaften im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften auszubauen („Animal Health and Welfare (EUPAHW)“, „BE READY“, „Biodiversa+“, „BrainHealth“, „ERA4Health“, „FutureFoodS“, One Health Antimicrobial Resistance (OHAMR)“, „Personalised Medicine (PerMed)“, „Rare Diseases (ERDERA)“, „Resilient Cultural Heritage“, „Social Transformations and Resilience“, „Water4All“).

Diese Partnerschaften fördern eine nachhaltige internationale Vernetzung und adressieren gesellschaftliche Herausforderungen. Durch inter- und transdisziplinäre Forschung leisten sie substantielle Beiträge zu mehreren Zielprioritäten der nationalen FTI-Politik.

Aus Sicht des FORWIT bietet das inzwischen breite Spektrum an Beteiligungsmöglichkeiten zwar den Vorteil einer großen thematischen Vielfalt sowie einer breiten Einbindung von Forschenden. Gleichzeitig besteht jedoch das Risiko, dass die verfügbaren Mittel zu fragmentiert verteilt werden und dadurch in besonders relevanten Bereichen keine ausreichende Wirkung erzielt wird. Der FORWIT empfiehlt daher, bei der Auswahl von EU-Partnerschaften verstärkt eine Priorisierung im Einklang mit den nationalen Forschungsschwerpunkten vorzunehmen.

Der FORWIT empfiehlt, das Vorhaben „Sicherstellung der österreichischen Beteiligungen an Europäischen Partnerschaften“ des FWF in der Höhe von € 10 Mio. zu fördern.

Linie 2: Seals of Excellence

Antrag: „SoE_Austria – MSCA Postdoctoral Fellowship“ – ÖAW

SoE_Austria – MSCA Postdoctoral Fellowship ermöglicht die nationale Anschlussfinanzierung von exzellent bewerteten MSCA-Postdoctoral-Fellowship-Projekten mit Seal of Excellence, die aus Budgetgründen nicht von der EU gefördert werden konnten. Über ein schlankes, score-basiertes Verfahren werden internationale Postdocs mit hohem Potenzial unmittelbar in österreichische Forschungseinrichtungen eingebunden.

Die Sichtbarkeit des Forschungsstandorts ist ein wesentlicher Faktor im Wettbewerb um internationale Spitzenforscher:innen. Ein wettbewerbsfähiges und attraktives Forschungsumfeld trägt maßgeblich dazu bei, internationale Talente anzuziehen und langfristig die Innovationskraft zu stärken. Das vorgeschlagene Förderprogramm kann hierzu maßgeblich beitragen, indem es Exzellenz, Mobilität und Brain Circulation steigert. Die in den Vorjahren gesetzten Initiativen haben aus Sicht des FORWIT hierzu positiv beigetragen.

Aufgrund der budgetären Einschränkungen der FZÖ-Mittel wäre eine Fortsetzung dieser Incoming-Förderung im Rahmen der Mittelvergabe für 2026 jedoch nicht zu priorisieren. Das Vorhaben „SoE_Austria – MSCA Postdoctoral Fellowship“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) wird daher seitens des FORWIT nicht zur Förderung vorgeschlagen.

Antrag: „Förderung von ERC Starting Grants mit SoE als ASTRA Grants“ – FWF

Das Programm ASTRA-ERC ermöglicht es, ERC Starting Grants, die gemeinsam mit einer österreichischen Forschungsstätte eingereicht und mit einem Seal of Excellence vom European Research Council (ERC) ausgezeichnet wurden, aber aus budgetären Gründen auf EU-Ebene nicht gefördert werden konnten, rasch und schlank mit nationalen Mitteln zu fördern. Das Programm ASTRA-ERC richtet sich an Advanced Stage Postdocs (R3) und adressiert damit eine für die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Wissenschaftsstandorts zentrale Zielgruppe.

Aus Sicht des FORWIT stellt das Programm ein strategisch relevantes Instrument zur Stärkung der österreichischen Spitzenforschung dar. Die Zielsetzungen des Programms unterstreichen die Kriterien für ein hochwirksames Instrument zur Stärkung der österreichischen Spitzenforschung. Indem anerkannte europäische Exzellenzbewertungen genutzt werden und dadurch geringe Ressourcen für Auswahl und Bewertung bzw. die Abwicklung erforderlich sind, trägt dieses Instrument dazu bei, dass Forschende in einer entscheidenden Karrierephase zeitnah dabei unterstützt werden können, exzellente Projekte umzusetzen.

Der FORWIT empfiehlt, das Vorhaben „Förderung von ERC Starting Grants mit Seal of Excellence als ASTRA Grants“ des FWF in der Höhe von € 6 Mio. zu fördern.

Antrag: „Seal of Excellence: Förderung exzellenter Schlüsseltechnologie-Projekte des EIC Accelerator (blended finance) und ERC PoC Projekte in AT“ – aws, FFG

Das Förderprogramm adressiert exzellent evaluierte, jedoch budgetbedingt über die Rahmenprogramme nicht finanzierte Projekte des EIC Accelerator (blended finance) sowie ERC Proof of Concept. Dieses Instrument ermöglicht, das EU-Qualitätssiegel Seal of Excellence (SoE) für eine rasche Anschlussfinanzierung mit nationalen Mitteln zu nutzen. Kern des Ansatzes ist die 1:1-Übernahme der EU-Evaluierung ohne zusätzliche nationale Begutachtung („Fast Track“), um Top-Projekte, Unternehmen und Talente in Österreich zu halten und Abwanderung zu verhindern.

Der FORWIT unterstützt dieses Vorhaben, da damit explizit die Überleitung von Forschungsergebnissen in einer schwierigen bzw. kritischen Phase in Richtung Marktreife adressiert wird und insbesondere im Fördersegment EIC Accelerator ein Beitrag zur Gründung von Start-ups und Scale-ups gefördert wird. Zudem ist die Förderquote für Projekte, die über das Programm European Innovation Council (EIC) angenommen werden, mit lediglich 9 % sehr niedrig, was die Relevanz ergänzender nationaler Instrumente unterstreicht.

Der Investitionsbedarf für positiv beurteilte, aber seitens des ERC aus budgetären Gründen nicht geförderte ERC Proof of Concept-Projekte ist mit rund € 150.000 im Vergleich zu EIC-Projekten gering. Auch die Förderquote liegt mit rund 30 bis 35% deutlich höher. Eine qualitätsgesicherte Auswahl sollte dies bei einer Anschluss-Förderung mit nationalen Mitteln berücksichtigen.

Der FORWIT empfiehlt, das Vorhaben „Seal of Excellence: Förderung exzellenter Schlüsseltechnologie-Projekte des EIC Accelerator (blended finance)“ und „ERC-PoC-Projekte in AT“ von aws und FFG in der Höhe von € 3,5 Mio. (aws) und € 4,5 Mio. (FFG) zu fördern.

Linie 3: Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen und Ökosystemaufbau

Antrag: „Austrian Quantum Cluster (AQC)“ – aws, CDG, FFG, FWF

Der Austrian Quantum Cluster (AQC) ist ein strategisches Mega-Cluster-Vorhaben mit 10-jährigem Horizont, das zur Bündelung österreichischer Stärkefelder im Bereich Quantentechnologien und Photonik – eines der neun Schlüsseltechnologiefelder der Industriestrategie Österreich 2035 – beitragen soll. Ziel ist es, Spitzenforschung, Start-ups, Industrie und Talente langfristig in einem gemeinsamen strategischen Rahmen zu vernetzen und damit ein international sichtbares, leistungsfähiges Quantentechnologie-Ökosystem aufzubauen.

Der FORWIT unterstützt das agenturübergreifende Vorhaben (FWF, FFG, aws, CDG), mit dem Grundlagenforschung, Translation, Skalierung, Infrastruktur und Skills koordiniert werden. Mit dem vorgeschlagenen Konzept des AQC – der als Bindeglied zwischen bestehenden Förderinstrumenten zur Überwindung struktureller Brüche entlang der gesamten TRL-Kette vom Labor bis zur industriellen Skalierung wirken soll, werden bestehende Instrumente thematisch fokussiert in einem Gesamtkonzept gebündelt. Aus Sicht des FORWIT erscheint es zudem sinnvoll, neue Erkenntnisse aus diesem Prozess zu sammeln und als Modell-Prozess für den Aufbau etwaiger weiterer Themencluster sichtbar und nutzbar zu machen

Der FORWIT empfiehlt, das Vorhaben „Austrian Quantum Cluster (AQC)“ in der Höhe von € 30 Mio. zu fördern. Seitens des FORWIT wird hinsichtlich der einzelnen Agenturen folgende Verteilung vorgeschlagen: aws € 6,0 Mio., CDG € 3,5 Mio., FFG € 13 Mio. und FWF € 7,5 Mio.

Antrag: „Research2Market“ – aws

Das Vorhaben Research2Market sieht ein österreichweites Transfer- und Kooperationsprogramm vor, das gezielt zur systematischen Stärkung des Technologietransfers zwischen Forschung und Wirtschaft beitragen soll. Es adressiert insbesondere die strukturelle Lücke in der frühen Anbahnungsphase, in der Forschungsergebnisse häufig noch nicht ausreichend anschlussfähig für eine wirtschaftliche Verwertung sind. Ziel ist es, die bislang teilweise unzureichende, langsame und wenig systematische Überleitung von exzellenter Forschung in Richtung Anwendung zu verbessern. Das vorgeschlagene Vorhaben adressiert aus Sicht des FORWIT ein zentrales strukturelles Defizit des österreichischen FTI-Systems, indem der Aufbau von qualifizierten Kontakten, die für Kooperationen in F&E-Projekten notwendig sind, gezielt ausgebaut werden soll.

Der FORWIT unterstreicht die Bedeutung einer weiteren Verbesserung des Technologietransfers. Mit der Förderung des Austrian Quantum Cluster (AQC), in dem die aws für ein vergleichbares Modul verantwortlich zeichnet, wird diesem Anliegen in einer für Österreich wichtigen Schlüsseltechnologie Rechnung getragen. Damit kann ein Pilotvorhaben für den Transfer von Quantentechnologien getestet werden, das in Folge auf andere Themen bzw. Branchen übertragbar sein kann. Aufgrund der budgetären Rahmenbedingung für die Vergabe 2026 kann jedoch keine Förderempfehlung für Research2Market abgegeben werden.

Antrag: „Clinical Trials Austria (CTA) – Impulsprogramm für ein österreichisches Ökosystem für klinische Forschung“ – LBG

Mit Clinical Trials Austria (CTA) wird eine zentrale, nationale Anlaufstelle nach internationalen Best-Practice-Modellen (u. a. Belgien, Dänemark, Niederlande, Deutschland) aufgebaut, um die

Wettbewerbsfähigkeit und internationale Anschlussfähigkeit des österreichischen Life-Science-Standorts zu stärken.

Der FORWIT erkennt das Potenzial des Vorhabens CTA an, indem bestehende dezentrale Infrastrukturen organisatorisch gebündelt und damit gezielt Synergien geschaffen werden – ohne damit in Konkurrenz zu bestehenden Studienzentren zu treten. Die weiteren avisierten Zielsetzungen, wie eine Beschleunigung von Studienstarts, die Steigerung der Studienzahl durch aktives Matchmaking mit Industriepartnern, eine Qualitätssteigerung klinischer Forschung (inkl. Patient:innen-Beteiligung) sowie eine stärkere Verschränkung von klinischer Forschung und professionellem Forschungsmanagement, sind konkrete Voraussetzungen, die zu einer Steigerung des Outputs klinischer Forschung beitragen können.

Aus Sicht des FORWIT stellt die Erfahrung an der Ludwig Boltzmann-Gesellschaft, insbesondere in ihren Kernkompetenzen Medizin, Life Sciences sowie Geistes- und Sozialwissenschaften, die optimale Voraussetzung für eine erfolgreiche Programm- und Projektleitung sowie Umsetzung des Vorhabens dar.

Der FORWIT empfiehlt, das Vorhaben „Clinical Trials Austria (CTA)“ der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) in der Höhe von € 6,5 Mio. zu fördern.

IV. Abschließende Bemerkungen

Der FORWIT unterstreicht die zentrale Bedeutung einer verlässlichen und langfristigen Finanzierung des österreichischen FTI-Systems und bekräftigt die Notwendigkeit zur Fortsetzung des Fonds Zukunft Österreich. Die Erreichung der Ziele der FTI-Strategie 2030 ist dabei kein Selbstzweck, sondern eine wesentliche Voraussetzung für exzellente Forschung, nachhaltige Innovation und die Stärkung technologischer Führungspositionen im internationalen Wettbewerb.

Die hohe Qualität der eingereichten Anträge verdeutlicht das beachtliche Potenzial und die Leistungsfähigkeit des Standorts Österreich. Umso kritischer ist es zu bewerten, dass die reduzierten Budgetmittel für 2026 nicht ermöglichen, alle aus Sicht des FORWIT für das österreichische FTI-System relevanten Vorhaben zu berücksichtigen und dass zudem Anpassungen bei den beantragten Förderhöhen erforderlich waren.

Vor diesem Hintergrund verbindet der FORWIT seine Empfehlung mit der Erwartung, dass ab 2027 wieder erweiterte finanzielle Spielräume in Höhe der vorgesehenen Mittel von € 200 Mio. geschaffen werden, um die vorhandenen Potenziale umfassend zu nutzen und die strategischen Zielsetzungen in Forschung, Technologie und Innovation, letztendlich zum Wohle einer prosperierenden Entwicklung in Österreich, konsequent zu unterstützen.

V. Übersicht der empfohlenen Förderbeträge

Antrag	Begünstige	empfohlener Betrag in Mio. Euro
Linie 1: EU-Partnerschaften		
Ko-Finanzierung von EU-Programmen, Initiativen und Partnerschaften („Europäische Quantenstrategie - Towards the Quantum Act“, „Digital Europe - Cybersecurity“, „LIFE“ und „Raw Materials Partnership for the Green and Digital Transition (RAMP)“)	FFG	14,5
Sicherstellung der österreichischen Beteiligungen an den Europäischen Partnerschaften	FWF	10,0
Linie 2: Seals of Excellence		
Förderung von ERC Starting Grants mit SoE als ASTRA Grants	FWF	6,0
Seal of Excellence: Förderung exzellenter Schlüsseltechnologieprojekte des EIC Accelerator (blended finance) und ERC PoC-Projekte in AT	aws	3,5
	FFG	4,5
SoE_Austria - MSCA Postdoctoral Fellowship	ÖAW	0
Linie 3: Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen und Ökosystemaufbau		
Austrian Quantum Cluster (AQC)	aws	6,0
	CDG	3,5
	FFG	13,0
	FWF	7,5
Research2Market	aws	0
Clinical Trials Austria (CTA) - Impulsprogramm für ein österreichisches Ökosystem für klinische Forschung	LBG	6,5
	Summe	75,0